

Modelo para armar: claves y aprendizajes en el estudio de los Estados Unidos

Model to Assemble: Keys and Learnings in the Study of the United States

Jorge Hernández Martínez ¹

¹Universidad de La Habana, Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. La Habana, Cuba.

Recibido: 22/10/2023
Aceptado: 11/12/2023

RESUMEN

El ensayo sugiere algunas claves históricas y metodológicas de utilidad para el estudio e interpretación de los Estados Unidos, derivadas en la experiencia investigativa y docente del autor. Se propone una mirada holística, totalizadora, capaz de reflejar con una visión de conjunto las interrelaciones entre los diferentes niveles estructurales, procesos y fenómenos que configuran a ese país como nación y como formación económico-social, con una cultura y un sistema político peculiar. El texto argumenta una perspectiva teórica y analítica basada en las ciencias sociales marxistas, sobre todo en la sociología y la ciencia política, estableciendo un contrapunto entre historia y contemporaneidad. Sobre esas bases destaca la importancia de comprender las particularidades del desarrollo del capitalismo norteamericano, su carácter geopolítico y la vigencia actual del fenómeno imperialista.

Palabras clave: historia; capitalismo; cultura; imperialismo; Estados Unidos.

ABSTRACT

The essay suggests some useful historical and methodological keys for the study and interpretation of the United States, derived from the author's research and teaching experience. A holistic, totalizing view is proposed, capable of reflecting with an overall vision the interrelationships between the different structural levels, processes and phenomena that configure that country as a nation and as an economic-social formation, with a culture and a peculiar political system. The text argues a theoretical and analytical perspective based on Marxist social sciences, especially sociology and political science, establishing a counterpoint between history and contemporaneity. On these bases, the importance of understanding the particularities of the development of North American capitalism, its geopolitical character and the current validity of the imperialist phenomenon stands out.

Keywords: History; capitalism; culture; imperialism; United States.

Introducción

Los Estados Unidos han sido una constante, como objeto de atención, en el pensamiento social y político latinoamericano desde hace dos siglos, o, con mayor precisión, en la recurrente contribución intelectual y acción de las figuras más avanzadas, comprometidas con las luchas por la independencia de la región que José Martí identificara como Nuestra América, y cuyos alertas tempranos desde 1891 sobre el peligro del naciente imperialismo, precedidas por las de Simón Bolívar en 1826, indicaban lo imperioso de atender y entender a los Estados Unidos. Esa pauta se ha mantenido y ampliado, a tal punto que en la actualidad se dispone de un riguroso y vasto acumulado en el conocimiento del poderoso Vecino del Norte, con aportes más significativos en unos países que en otros. En este sentido, México y Cuba se destacan por su cuantiosa producción académica desde la década de 1980. No se desconoce el énfasis creciente que ha recibido el asunto en otros países ni, sobre todo, los decisivos avances alcanzados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) a partir del decenio de 2000. Los grupos de trabajo, eventos y publicaciones que ha impulsado, han permitido en los últimos veinte años superar la asimetría que definía al conocimiento mutuo de las realidades al Norte y al Sur del Río Bravo. Hasta entonces, los Estados Unidos conocían mejor a sus vecinos latinoamericanos que a la inversa.

En este estimulante contexto, quizás resulte oportuno insistir, sin embargo, en la conveniencia de compartir aprendizajes —incurriendo en un exceso de celo profesional, asociado a la sedimentación de experiencias en un prolongado ejercicio docente e investigativo en el estudio de los Estados Unidos—, y de sugerir algunas claves analíticas destinadas a evitar o a sortear el peligro de cierta simplificación al interpretar la realidad norteamericana, con frecuencia entendida de modo estereotipado, a través de etiquetas unilaterales o representaciones esquemáticas. Al revisar la literatura, se advierte que, en ocasiones, los Estados Unidos se reducen, como objeto, a la proyección del imperialismo y se soslaya que es un país, una nación y una sociedad, con una historia, un sistema político y una cultura particulares. Resulta común también limitar la política de ese país a su dimensión ideológica y militar, así como su economía a la naturaleza neoliberal, coexistiendo miradas unilaterales, como las subjetivistas que absolutizan el papel de los mitos y tradiciones, junto a las basadas en determinismos economicistas, extraviándose en ambos casos el camino hacia una interpretación objetiva.

De ahí que el presente ensayo pretenda destacar la importancia de entender a los Estados Unidos con una mirada holística, totalizadora, capaz de reflejar con una visión de conjunto las interrelaciones entre los diferentes niveles estructurales, procesos y fenómenos que le configuran como formación económico-social, y que a la vez perciba el desenvolvimiento histórico que le define como nación a lo largo del tiempo, desde su nacimiento hasta el presente, en su continuidad, cambios y contradicciones. El texto responde solo al propósito de adentrarse, con un sentido metodológico, en la complejidad de los Estados Unidos, desde la perspectiva de las ciencias sociales marxistas, sobre todo de la sociología y la ciencia política, y proveer una visión actualizada, apoyada en la concepción materialista de la historia y el pensamiento crítico contemporáneo, sobre algunos problemas principales del país real.

Sobre esas bases, se exponen de modo sucinto elementos que podrían asumirse como proposiciones analíticas o claves generales, apoyadas en la historia y la teoría, dejando claro que no se propone cual receta médica o prescripción facultativa, sino que más bien se trata de una suerte de «modelo para armar» —siguiendo una sugerente idea de Julio Cortázar—, que cada lector, estudioso o interesado pueda valorar, incorporar o desestimar, según la experiencia, intención, conocimiento e imaginación que posea y le guíe, si lo considera, en el esfuerzo por interpretar la realidad norteamericana

Claves históricas y metodológicas generales

Primera: Los Estados Unidos se conformaron cual embrión de la que sería la primera nación moderna, anticipada en su gestación incluso a experiencias europeas tempranas o a la sociedad burguesa que nace de la revolución francesa, un decenio después. En su surgimiento se prefigura un Estado —apoyado en el cuerpo ideológico e institucional de documentos como la Declaración de Independencia y la Constitución de Filadelfia—, que antecede en el plano histórico al inicio de la era moderna, en su sentido convencional. La formación de la nación norteamericana que sigue a la Revolución de Independencia se funda en la segunda mitad del siglo XVIII a partir del conocimiento maduro de la teoría política más avanzada en el momento en que se da el proceso de constitución de su Estado nacional, que coincide con su independencia de Gran Bretaña (Hofstadter, 1984).

Segunda: Además de ser un país que nació con un régimen político liberal y que no ha tenido otro, los Estados Unidos son, al mismo tiempo, una nación que ha conocido una sola formación económico-social, la burguesa, articulada básicamente en torno a un modo de producción, el capitalista, que se dinamiza en el Norte, pero en amalgama con relaciones sociales como las esclavistas y las de servidumbre, inherentes a otros modos de producción y con rasgos propios, que se integraban al primero, conjugándose en el tejido de la estructura primario-exportadora inherente a la economía de plantación en el Sur. Como se sabe, ningún modo de producción se conforma cual fenómeno químicamente puro, sino a través de procesos que de manera ecléctica mezclan diversas relaciones sociales de producción. Así se expresarían contradicciones y particularidades, como las inherentes en el capitalismo a los tipos de «productores propietarios» (*farmers and merchants*) en el Norte y al régimen de esclavitud, consustancial a la producción algodonera en los estados sureños. En virtud de su papel dominante, el capitalismo tiende a reproducir desde sus inicios (a partir de las experiencias, de la influencia de las relaciones sociales de producción de que eran portadores, aún sin conciencia de serlo, y del imaginario colectivo que poseían los colonos ingleses), en el territorio de América del Norte, las estructuras de la sociedad británica de procedencia. De ahí que el mercantilismo y el capitalismo inglés trasladaran a ese ámbito colonial un conjunto de prácticas, de visiones y concepciones, es decir, una cultura (Hernández Martínez, 2012). En cierto modo, la sociedad norteamericana responde a un tipo

peculiar de colonización, diferenciada de la que se afianza en América Latina. En la historiografía se le denomina la sociedad fragmentada. Se refiere a países nuevos, que surgen lejos de la metrópoli, pero fundados a imagen y semejanza de esta; a sociedades que no conocen el proceso de mestizaje, que no tienen relación con los pueblos nativos, como sí sucedió en distintos lugares de América Latina como resultado de la conquista y colonización española o portuguesa, que produjo sociedades claramente diferenciadas (Hartz, 1991). Lo que ocurrió en los Estados Unidos fue aniquilamiento, exterminio o expulsión y confinación segregada de los pueblos nativos. Los colonos anglosajones no buscaron integrar a estos pueblos, no los hicieron parte de su proyecto social, el cual es un proyecto de blancos y para blancos. Fueron aquellos blancos, anglosajones, protestantes (*white anglosaxon and protestant, wasps*) los que aportaron en la raíz de la primera élite política estadounidense, de sus clases dominantes, la cual ha mantenido arraigada su influencia ideológica a pesar de las posteriores oleadas migratorias y de la heterogeneidad clasista, permeando incluso al núcleo dirigente, a la clase gobernante norteamericana, hasta el presente. De ahí que se asuma aquel proyecto como distintivo cultural de esa sociedad.

Tercera: Los Estados Unidos vivieron su etapa de gestación y crecimiento como nación lejos de los centros de poder fundamentales en esas etapas. En tanto que al inicio el mundo era, según un criterio extendido, eurocéntrico, ese país estuvo en condiciones de regular su grado de participación en conflictos internacionales. Cuando se hizo independiente, en la última parte del siglo XVIII, fue un país que no quedó inmerso en la dinámica de las disputas internacionales. Se sustrajo, como se sabe, a los conflictos en Europa y se consagró al desarrollo de las fuerzas productivas, al desarrollo productivo, tecnológico, científico, interno, sacando obvia ventaja a las potencias europeas y en particular, a Gran Bretaña, la nación hegemónica en el siglo XIX. A la par, los Estados Unidos libraron sus guerras en territorios ajenos, y la destrucción bélica la cargaron otros países. Por el contrario, pudieron reforzar su economía en tiempos de guerra, tener grandes avances industriales y ningún daño en su territorio. Esa fue la experiencia de las dos guerras mundiales. Corea, Vietnam, Yugoslavia, el Golfo Árabe-Pérsico, Afganistán, Irak, tuvieron lugar muy lejos del territorio norteamericano. Por este motivo, hasta el 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos gozaron de un alto grado de seguridad interna (Hernández Martínez, 2010).

Elemento imprescindible a tener en cuenta en el estudio de ese país, por su trascendencia histórica, estructural, cultural e internacional, es el temprano desarrollo imperial norteamericano, en correspondencia con una muy temprana definición geopolítica, materializada en el proceso de expansión territorial, apoyada en soportes ideológicos —como el de la convicción religiosa de ser un pueblo elegido por Dios con un rol mesiánico, según el Destino Manifiesto, que justificaban el empleo de la violencia, acompañada de una concepción aislacionista y de neutralidad con respecto a los conflictos europeos—, que buscaba la consolidación y ampliación del proyecto salido del acuerdo de las trece excolonias del Atlántico, con un claro énfasis en el afianzamiento de su sistema político, que propicia el extraordinario crecimiento del territorio a lo largo del siglo XIX y de la economía norteamericana a finales del mismo, unido al tránsito del capitalismo pre monopolista a la fase imperialista en los primeros decenios del XX (Guerra, 1973 y Pozzi, 2013).

Cuarta: Si bien los Estados Unidos han sido tradicionalmente un país laico en cuanto a su sistema político, han estado muy influenciados por una penetrante orientación de puritanismo religioso

(en ocasiones, fanático), que se instala como factor orgánico en la cultura política nacional. En este sentido, aunque religión y política están separados a nivel de las estructuras políticas gubernamentales, en el ámbito de la cultura aparecen mezclados, especialmente ante situaciones difíciles o de crisis. Como ejemplos, pueden mencionarse las invocaciones religiosas de Truman, y su afirmación de que el documento político más importante en la historia estadounidense era la Biblia. En la década de 1980, Reagan hacía muchas alusiones al Todopoderoso en sus discursos sobre temas internacionales. Las frases al respecto de George W. Bush, después del 11 de septiembre de 2001, en las que aseguraba dialogar con Dios, fueron numerosas y bien conocidas (Gentile Martínez, 2012).

Quinta: Los Estados Unidos no ocupan en la actualidad la posición privilegiada que les caracterizaba durante la segunda postguerra a nivel económico, político, militar, del consenso interno y de las alianzas internacionales de entonces, a partir de lo cual la noción de la hegemonía norteamericana era indiscutible (Pozzi y Nigra, 2013). Tampoco se encuentran en una situación como la que alcanzara a comienzos de la última década del siglo XX, al remontar la crisis del decenio anterior y lograr la recomposición relativa de la hegemonía perdida, mediante el enorme poderío militar y mediático que exhibió en la guerra del Golfo, en un mundo en pleno proceso de reestructuración, al concluir el período de Guerra Fría, en el que pujaba por imponer su liderazgo en lo que algunos autores calificaron como el «nuevo» orden mundial, o como lo expresaban otros, por reconstruir un «nuevo siglo americano» (Alzugaray, 2010).

La declinación hegemónica de los Estados Unidos debe comprenderse en términos relativos. Desde las coordenadas del pensamiento crítico contemporáneo, es gráfico en este sentido acudir a una muestra de criterios parecidos, coincidentes o complementarios. Por ejemplo, los que tempranamente sostenían que la hegemonía estadounidense estaba en decadencia, aunque al mismo tiempo se encontraba más fuerte y consolidada que nunca antes (Ceceña, 2002). Otro punto de vista precisaba que, si los Estados Unidos mantenían su superioridad económica, tecnológica, política y militar, aún con debilidades, preservarían su condición como la única superpotencia (Sader, 2010). A la par, se visualizaba como algo bastante claro que los Estados Unidos ya se proyectaban como un poder en declive (Wallerstein, 2003). Para otros, los Estados Unidos aún dominaban, pero sin hegemonía (Arrighi, 2007). Con una visión diferente, se afirmaba que el entrecruzamiento de los efectos de las disímiles crisis que enfrentaba ese país, reflejaba una etapa de sobredimensionamiento imperial que conduciría a la decadencia del imperialismo estadounidense (Kennedy, 1987).

La mayoría de los estudiosos reconoce que el debilitamiento norteamericano, al menos en términos económicos internacionales, no es siquiera discutible, dada su evidencia palmaria, al contrastar la rapidez con que el desarrollo de otras potencias internacionales emergentes iría acortando la distancia con respecto a la capacidad y poder económico de los Estados Unidos. La disputa geopolítica actual con China y Rusia, por lograr la hegemonía global, es hoy la mejor evidencia, verificadora de aquellas interpretaciones.

Sexta: En la sociedad norteamericana se aprecia la centralidad de un conjunto de percepciones, ideas y doctrinas políticas, constitutivas de una suerte de tronco común, que pueden considerarse como manifestaciones y nutrientes que forman un tejido ideológico, psicológico, cultural, marcado

por expresiones conservadoras, inclusive de extrema derecha. Su implantación histórica se comprende a la luz del proceso de formación de la nación y de la ulterior trayectoria de los Estados Unidos, en la que se mezclan elementos del puritanismo religioso de raíz británica, del populismo rural y sureño, del sentimiento nativista, del nacionalismo chovinista, de la glorificación del pasado, todo lo cual estimula una posición de aparente «defensa» del país y de su identidad (asumida como un dogmático «norteamericanismo»), que sostiene las posiciones ideológicas y políticas de enfrentamiento a las «amenazas» o a los «enemigos» (Orozco, 2008).

Así, por ejemplo, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 propiciaron el despliegue, ampliación y consolidación de una plataforma ideológica que si bien focalizaba un «nuevo» enemigo —el terrorismo—, que vendría a ocupar el lugar del eje articulador de la política exterior que durante la Guerra Fría lo constituía el comunismo internacional, retomaba elementos de continuidad que estaban en la base de la cultura norteamericana, y que al mismo tiempo brindaban legitimidad a la política interna (Maira, 2014).

Las manifestaciones de intransigencia, sentimientos antiinmigrantes, racismo, represión, que afloran desde entonces como política estatal, articulando un ambiente conspiratorio, que presenta al país como una «fortaleza sitiada», que debe protegerse del antinorteamericanismo, no son novedosas. Mucho más allá del contexto que se crea con los citados atentados terroristas, la historia de los Estados Unidos contiene las claves que explican el lugar y papel de la intolerancia en las definiciones de la cultura nacional, en la que el uso y abuso de la violencia sobresale como instrumento recurrente, supuestamente legítimo, bajo las condiciones singulares que caracterizan la evolución del colonialismo, el capitalismo y muy especialmente, del imperialismo norteamericano (Hernández Martínez, 2011).

Séptima: Por encima de las visiones que con un prisma esquemático se han extendido, mostrando a la sociedad norteamericana como definida por una esencia liberal, que limitaba los espacios tradicionales al conservadurismo, ello no pasa de ser una imagen mítica, distorsionada. Ha ocurrido más bien lo contrario: Estados Unidos es un país marcado por una nítida orientación conservadora, aunque ella adquiera su forma dentro de una matriz liberal. El conservadurismo norteamericano, por tanto, no ha sido algo totalmente contrapuesto, polarizado de manera absoluta —como sucedería en Europa—, al liberalismo. Aún habida cuenta de sus diferencias incuestionables, constituyen expresiones ideológicas de un mismo signo clasista: el de la burguesía monopolista, y comparten lo que algunos autores han llamado el «credo» norteamericano. Así, el liberalismo y el conservadurismo, como expresiones ideológicas principales de las clases dominantes, y la combinación de los enfoques pragmático e ideológico, han tenido su punto de convergencia en la concepción de «seguridad nacional» de los Estados Unidos, como necesidad del capitalismo monopolista de Estado y de la posición de liderazgo que ocupa en la arena internacional. En rigor, liberales y conservadores comparten un patrimonio ideológico común.

Al mismo tiempo, en virtud de ese entramado histórico, el desarrollo de expresiones ideológicas alternativas, identificables como de izquierda, portadoras de propuestas progresistas o emancipadoras radicales, se ha visto condicionado por la pujanza del sistema, cuya capacidad de reproducción y consolidación cultural ha limitado, neutralizado y hasta bloqueado sus espacios

intelectuales y políticos, tanto en el plano de los movimientos sociales como de los partidos políticos, o conducido a su cooptación y asimilación. En esos contextos, el alcance de la izquierda en términos de posiciones en el sistema bipartidista y en el espectro ideológico de la sociedad norteamericana —tal y como se le concibe tradicionalmente, se reduce a los polos conservadores y liberales, con zonas intermedias denominadas como «moderadas»—, no ha sido significativo, aunque en determinados períodos hayan florecido expresiones socialdemócratas, trotskistas, comunistas y no pocas de índole contestataria o contracultural, como en los años de 1960 (Hernández Martínez, 2015).

Octava. Como función de la hegemonía, la seguridad nacional de los Estados Unidos, opera ideológicamente en un doble plano: en uno, de legitimación interna, y en otro, de apuntalamiento doctrinal de la política exterior. En realidad, se trata de una noción resbaladiza, de una etiqueta de usos múltiples y universales, para connotar cualquier situación, interna o externa, que requiera la acción inmediata, priorizada, militar, costosa en términos humanos, económicos o políticos, por parte del gobierno norteamericano. Desde el punto de vista externo, el concepto en realidad posee una connotación transnacional, en el sentido de que se insertan en ella escenarios del llamado Tercer Mundo en los que Estados Unidos lo que defiende, en rigor, no es su seguridad nacional, sino su hegemonía. Desde el ángulo interno, el concepto también se utiliza con gran diversidad y movilidad, para justificar cualquier atmósfera represiva. El mismo desborda el marco estrecho de la ideología política imperialista (entendida como representación teórica clasista de intereses de la oligarquía financiera y grupos de poder hegemónicos) y su expresión consciente al nivel de la conciencia de clase (impregnada notablemente por la intransigencia extremista de los *wasps*). Se extiende o ramifica como parte de la cultura política en ese país, como resultado de un mecanismo psico-sociológico, expresándose, con frecuencia de manera inconsciente, en amplios sectores de la sociedad norteamericana de la mayor diversidad clasista, a través de la efectiva maquinaria de los medios de difusión masiva. Lo que se presenta habitualmente como seguridad nacional no lo es tanto, sino más bien de lo que se trata es de la seguridad de la clase dominante (o de sectores de ella), manipulada como interés común de toda la nación.

Las definiciones de la llamada «seguridad nacional» ocupan un importantísimo lugar y papel en la cultura política norteamericana, y en particular, en la articulación de los perfiles de intolerancia, afincados en el anticomunismo, primero, y del antiterrorismo, después; y en una actitud de aparente defensa de los intereses nacionales, presentados a la opinión pública norteamericana como «en peligro», a causa de una amenaza externa, aunque también se incluyen los fenómenos internos que atentan contra «lo norteamericano». En su movilización confluyen factores como el puritanismo dogmático, el populismo, la intolerancia, los prejuicios religiosos, racistas, étnicos, muy vinculados al sentimiento antiinmigrante, junto a las corrientes de pensamiento conservadoras, de extrema derecha y proclividad fascista.

Como puede apreciarse, lo anotado conlleva definiciones que pueden inscribirse en el patrón del terrorismo doméstico y afectan el sentido convencional de la «seguridad nacional» norteamericana, toda vez que afectan el orden interior, la estabilidad social, la tranquilidad ciudadana y la gobernabilidad estatal. Esta situación no responde a connotaciones políticas, al menos en lo esencial, y en la mayor parte de los casos ni siquiera las contiene. Son expresiones de

una cultura de la violencia, inseparable de la historia de los Estados Unidos, contra todo aquello que se codifique como antinorteamericano, incluido lo que atente contra la identidad nacional (Hernández Martínez, 2017). Sin embargo, casi nunca se le ha categorizado, de manera explícita y consecuente, como un problema de «seguridad nacional», ni se les ha encuadrado, pongamos por caso, en una prioridad antiterrorista ni de alcance nacional, como las diseñadas, por ejemplo, a partir de septiembre de 2001.

Algunos aprendizajes útiles

Con apoyo en las reflexiones expuestas —que confluyen en un enfoque que sintetiza propuestas que pueden propiciar aproximaciones más objetivas en el estudio de Estados Unidos, a modo de claves metodológicas, complementadas con referentes históricos y teóricos—, es posible resumir los principales aprendizajes que se han derivado de la experiencia docente e investigativa del autor, orientadas a complementar las interpretaciones que en la actualidad procuren entender y explicar los procesos en curso en ese país, cambiante y cambiado.

Una primera consideración retoma la idea que Charles Wright Mills exponía en su libro *La elite de poder*, cuando examinaba el llamado *establishment* norteamericano en un contexto electoral y llegaba a la conclusión de que en los Estados Unidos existía lo que calificó como un «directorio nacional» —una especie de núcleo elitista que manejaba a ambos partidos—, mediante un complicado sistema de comités electorales locales, y así se controlaban las decisiones políticas del país. Ese análisis apunta con acierto un rasgo muchas veces descuidado en los estudios sobre la política estadounidense. Para Mills no existían partidos en un sentido tradicional, donde los políticos profesionales enfocaran los problemas de índole nacional de un modo claro, responsable y continuo, definiéndose los dos partidos políticos fundamentales, Demócrata y Republicano, como organizaciones centralizadas, con gran tendencia al patronazgo y favoritismo, cuyos centros se hallan en manos del referido «directorio nacional» o núcleo político de la elite de poder (Mills, 1976). Esta observación es acertada, si bien conviene tener en cuenta, al ponderar su vigencia, que la década de 1950 en la que Mills escribió, involucraba un funcionamiento partidista que cambió de manera notable en los decenios siguientes, para incluir el sistema de primarias y los mecanismos de financiamiento e influencia más actualizados, que de hecho redujeron el papel de las direcciones nacionales y los jefes de los partidos, más palpable entre los republicanos que entre los demócratas. Más allá de la afiliación partidista y de las posibilidades y límites reales de la labor de ambos partidos al nivel de su membresía o militancia, sería necesario incorporar al análisis la relación con la base de masas de cada uno de ellos, o sea, el nexos con los intereses de sus membresías, y para ello la ponderación de los estados de la opinión pública constituyen útiles criterios de medida.

Asimismo, deben tomarse en cuenta, con un lente histórico-lógico, las características sobresalientes del fenómeno imperialista en los terrenos específicos de la política y la ideología

en los Estados Unidos. Ello permitiría ilustrar las estructuras, el funcionamiento y desarrollo de un país marcado por grandes contradicciones, expresadas entre las realidades y los mitos del imperialismo norteamericano (Hernández Martínez, 2019). Ahí se hace tangible la brecha entre las atribuciones míticas que lleva consigo el proyecto nacional que sostiene al sistema desde su creación —remozado mediante adecuaciones sucesivas en determinados momentos en que las propias exigencias objetivas de adaptación, sobrevivencia, consolidación y reproducción lo han demandado—, y las realidades contradictorias que reflejan retroceso, estancamiento, decadencia, perdiéndose el conocido *Excepcionalismo* (en términos de ascenso constante, seguridad económica y social, bienestar ciudadano, participación política, igualdad de oportunidades, de «tierra prometida» para extranjeros), atribuido a los Estados Unidos, como modelo ideal de sociedad democrática liberal.

Por otra parte, es preciso considerar, en su justa dimensión, la importancia y complejidad de los procesos electorales. En ellos se ponen de manifiesto tensiones, contradicciones, potencialidades, se crean alianzas y consensos que en otras circunstancias no se hacen presentes. Empero, debe quedar claro el valor relativo de esas coyunturas cuando se trata de arrojar luz sobre tendencias y perspectivas de la sociedad norteamericana. Como es conocido, dada la manipulación electoral de que suelen ser objeto diversos temas, como los económicos, sociales e internacionales, y el papel de los medios de comunicación al promover la figura del candidato presidencial y la agenda de los partidos, la imagen que se forma la ciudadanía de todo eso viene a ser más relevante que la propia realidad. De ahí que los Estados Unidos deban examinarse a la luz de tales procesos, pero mirando más allá de ellos y contextualizando en términos histórico-concretos sus resultados.

Otra referencia imprescindible es la concernientes a las crisis, las cuales también constituyen fenómenos que requieren se les atienda en toda su profundidad y dinamismo. Teniendo en cuenta que las crisis no han abandonado la escena estadounidense, conviene también precisar que sus efectos político-ideológicos se definen con estados de ánimo signados por la insatisfacción, la incertidumbre o el temor en casi todos los sectores de la población, expresándose ello de diversos modos, si bien tiende a predominar la actitud de que se hace necesario defender los intereses amenazados o en peligro, según los puntos de vista de cada sector o de cada grupo social. Por ello, en los períodos de crisis se generaliza el reclamo del «cambio», demanda que cada uno de ellos lo expresa a su manera. En la configuración de ese entramado confluyen varios factores, entre los cuales sobresalen los subjetivos. Así, pueden mencionarse, entre otros: la percepción de que el entorno es hostil y amenazante, el sentido de que esa amenaza afecta los intereses sociales e individuales sean materiales o espirituales, la convicción de que es necesario «cambiar» la situación. Por ejemplo, un cuadro de esa naturaleza sirvió de marco a la contienda presidencial de 2016, y condujo al triunfo de Trump, como candidato republicano. Salvando distancias, una situación similar fue la que condicionó el contexto político-ideológico en las elecciones de 2008, y la victoria de Obama como aspirante demócrata. En aquella ocasión la antesala era la de un doble gobierno republicano; en esta, la de una repetida Administración demócrata. Ambos prometieron cambiar el estado de cosas y reparar los daños causados por sus predecesores. Una lógica similar se aplica a la contienda presidencial de 2020, cuando el hartazgo ante la actuación de Trump propició la elección de Joseph Biden (Valdés Ugalde, 2018).

Por último, no se debe perder de vista que los Estados Unidos han experimentado hondas transformaciones en la estructura de su sociedad y economía, llevando consigo importantes mutaciones tecnológicas, clasistas, demográficas, con expresiones también sensibles para las infraestructuras industriales y urbanas, los programas y servicios sociales gubernamentales, la cultura, la composición étnica y el papel de la nación en el mundo. Se trata de cambios graduales y acumulados, que durante más de cuarenta años han modificado la fisonomía integral de la sociedad norteamericana. Sin embargo, a pesar de que en buena medida ha dejado de ser monocromática —simbolizada por la exclusividad como país, el del *Excepcionalismo* y el «sueño americano», el de «la ciudad en la colina»—, y se puede calificar de multicultural, multirracial y multiétnica, ello no significa que se haya diluido, o mucho menos perdido, la esencia de clase que la ha caracterizado, en la que la clase media blanca, anglosajona, protestante, cuyas representaciones y aspiraciones son esencialmente conservadoras. Sin ignorar la heterogénea estructura clasista estadounidense, conformada por la gran burguesía monopolista, la oligarquía financiera, la clase obrera, los trabajadores de servicios, un amplio sector asociado al desempleo, subempleo y la marginalidad, junto al granjero —cual singular expresión del hombre de campo—, y a pesar de que la clase media se ha visto contraída, es la simbología cultural que acompaña a esta última la que persiste en los textos escolares utilizados en la enseñanza de la historia, en la literatura, el cine, los dibujos animados y la prensa (Núñez García, 2008).

Consideraciones finales

El intento de mirar a los Estados Unidos de modo coherente y consecuente con lo planteado, entrelazando las reflexiones presentadas tanto en calidad de claves interpretativas como de experiencias que se han sistematizado, articulando un aprendizaje peculiar que en sentido figurado puede concebirse como un modelo para armar —al estilo de las indicaciones que escoltan a un juguete cuyas piezas requieren una determinada organización, o a un artefacto mecánico o equipo electrónico, cuyo ensamblaje demanda un esfuerzo similar—, permite comprender un proceso que atraviesa la trayectoria histórica norteamericana, especialmente durante el siglo XX, de manera más visible en sus postrimerías y en los años transcurridos en el XXI, que se encuentra ya en su tercer decenio. Este proceso es el concerniente a la creciente estrechez del universo ideológico que acompaña las confrontaciones partidistas y, en general, a la búsqueda de alternativas políticas. Expresado de otro modo: se ha ido haciendo notorio que el debate político en los Estados Unidos tiene lugar dentro de un marco ideológico cada vez más angosto. O sea, las opciones que brindan el conservadurismo y el liberalismo tienden a distanciarse menos, o a parecerse más. Ello se manifiesta con particular fuerza a partir del decenio de 1980, ante el tratamiento de aquellas cuestiones vinculadas a los denominados intereses nacionales o a la seguridad del país. Aunque no se decreta un enfoque bipartidista, lo cierto es que se hace válida una expresión, la que —aunque algo simplista, ya que no se cumple de manera absoluta—, define en términos bastante gráficos la pauta mencionada: nada se parece tanto a un criterio liberal como otro conservador. Si bien la afirmación es esquemática, en cierta forma, habla de la identidad socioclasista que acuña a ambas expresiones ideológicas, como portadoras de intereses y posiciones de clase que comparten un mismo signo, el de la burguesía monopolista con su carga de mentalidad tradicional, que remite en el fondo a las del blanco anglosajón y protestante, de clase media (*wasp*).

Así, resulta conveniente que el análisis tome en cuenta con precisión el alcance real y contenidos de las propuestas ideológicas desde las plataformas partidistas, dado que las dos orientaciones ideológicas básicas (liberalismo y conservadurismo) coexisten dentro de ambos partidos (demócrata y republicano). Se debe distinguir entre retórica y realidad, entre dichos y hechos, así como identificar las manipulaciones de que tales propuestas y acciones son objeto por parte de los medios de comunicación, especialmente en coyunturas electorales y de crisis.

Es imperioso que los estudios —que desde la ciencia política y la sociología se proyecten sobre los Estados Unidos con el propósito de ir más allá del análisis de coyunturas electorales, momentos de crisis, incidentes bélicos o acontecimientos específicos, escrutando tendencias y perspectivas, interpretando con herramientas de la teoría y la historia, más que describiendo hechos y episodios—, se apoyen en los conceptos de imperialismo y de geopolítica. Al producirse el llamado «fin» de la Guerra Fría, a comienzos de la década de 1990, el término de imperialismo había prácticamente desaparecido del lenguaje periodístico, académico, partidista y gubernamental. El ascenso de la avalancha neoliberal, como ideología de la globalización capitalista en las últimas dos décadas del siglo pasado, conduciría en unos casos a ignorar su significado conceptual y en otros, a cuestionar las premisas mismas de la teoría leninista del imperialismo y más ampliamente, de la economía política marxista.

Ello se complementaría con el auge del pensamiento único, bajo la confluencia ideológica del neoliberalismo, el posmodernismo y de un renovado irracionalismo filosófico, que conllevaba una narrativa también concentrada en la globalización, centrada más en visiones apocalípticas sobre el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Con ello se dejaba a un lado al imperialismo, como algo anacrónico.

Los Estados Unidos, resultantes de la historia específica del desarrollo capitalista allí según se ha analizado, en compañía de atributos singulares, inherentes a las condiciones en que tuvo lugar la formación de la nación, su expansión territorial, florecimiento económico y desde un punto de vista más general, el establecimiento de su sistema de dominación múltiple, más allá de sus fronteras geográficas y su inserción protagónica en la realidad mundial, solo pueden entenderse a partir de su condición imperialista. El mundo y los propios Estados Unidos han cambiado, pero el imperialismo sigue vigente y ese país sigue siendo imperialista. Más allá de ciertas modificaciones en su morfología, permanecen componentes o rasgos estructurales, como los grandes monopolios de alcance transnacional y base nacional, fruto de la elevada concentración de la propiedad y del capital, la continuidad del proceso geopolítico y geoeconómico, relacionado con el control de territorios, mercados, materias primas e inversiones. Por su diseño, propósito y funciones, esos elementos no hacen sino otra cosa que reproducir, consolidar y perpetuar la vieja estructura imperialista. Su lógica de funcionamiento no es la misma desde el punto de vista de la forma, pero en cuanto a sus contenidos y esencia sí lo es (Amin, 2001 y Borón, 2004). Como también lo es la ideología que justifica su existencia, los actores que la dinamizan y los resultados de las relaciones de dominación y hegemónicas, de opresión, explotación y control que promueve. En este sentido, la práctica imperialista es, por definición, profundamente geopolítica. El sistema de dominación que construye no puede sino desarrollarse a partir del ejercicio del poder en todos

los espacios, incluyendo en el siglo XXI de manera prioritaria, el ideológico, el cultural y el cibernético, mediante una geopolítica recargada (Hernández Martínez, 2023).

Referencias bibliográficas

- Alzugaray Treto, C. (2010). *Crisis de hegemonía y orden mundial. en Los EE.UU. a la luz del siglo XXI*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Amin, S. (2001). Capitalismo, imperialismo, mundialización. En Seoane, J. y Taddei, E. (Comps.), *Resistencias mundiales [De Seattle a Porto Alegre]* (pp.15-29). CLACSO.
- Arrighi, G. (2007). *Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XXI*. Akai.
- Borón, A. (2004). Hegemonía e imperialismo en el sistema internacional». En Borón, A. (Comp.), *Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales* (71-83). CLACSO.
- Ceceña, E. y Sader, E. (Coords.) (2002). *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial*. CLACSO.
- Gentile Martínez, M. (2012). Cultura política e identidad en los Estados Unidos. En Hernández Martínez, J. (Coord.). (2012). *Estados Unidos y la lógica del imperialismo*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Guerra, R. (1973). *La expansión territorial de los Estados Unidos*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Hartz, L. (1991). *La tradición liberal en los Estados Unidos*. Fondo de Cultura Económica.
- Hernández Martínez, J. (2010) *Estados Unidos. Hegemonía, seguridad nacional y cultura política*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Hernández Martínez, J. (2011). Miradas a los Estados Unidos: Historia y contemporaneidad. Editorial UH.
- Hernández Martínez, J. (Coord.). (2012). *Estados Unidos y la lógica del imperialismo*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Hernández Martínez, J. (2015). Estados Unidos: ideología y política en tiempos de transición. *Temas* (181-182), 16-24.
- Hernández Martínez, J. (2017). Estados Unidos y el antinorteamericanismo: identidad cultural y seguridad nacional. En Gandásegui, M. A. (hijo) (Coord.). *Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional* (243-267). Siglo XXI Editores/CLACSO.

- Hernández Martínez, J. (2019). *Estados Unidos: crisis política y contradicciones culturales*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Hernández Martínez, J. (2020). Ideología y política: algunas claves para su estudio e interpretación. En Domínguez López, E. y González Martín, O. (Coord.). *¿Cómo estudiar a Estados Unidos? Propuestas teórico-metodológicas para un proyecto transdisciplinario* (67-128). Editorial UH.
- Hernández Martínez, J. (2023). Geopolítica recargada: la dominación continental de los Estados Unidos en el siglo XXI. *Universidad de La Habana* (296). e3951. <https://revistas.uh.cu/revuh/article/view/3951>
- Hofstadter, R. (1984). *La tradición política norteamericana y los hombres que la formaron*. Fondo de Cultura Económica.
- Kennedy, P. (1987). *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*. Random House.
- Maira, L. (2014). Estados Unidos en tiempos de crisis: la experiencia de los atentados del 11 de septiembre. En Maira, L. *Aprendizajes del estudio de Estados Unidos* (209-230). CIDE.
- Mills, C. W. (1976). *La élite del poder*. Fondo de Cultura Económica.
- Núñez García, S. (2008). Cultura política. En Fernández de Castro, R., y Blackmore, H. (Coord.) *¿Qué es Estados Unidos?* (93-125). Fondo de Cultura Económica.
- Orozco, J.L. (2008) *Érase una utopía en América. Los orígenes del pensamiento político norteamericano*. UNAM.
- Pozzi, P. (2013). Historia y política en los Estados Unidos. En Pozzi, O. y Nigra, F. (Comp.) *Huellas imperiales*. (2da. ed., pp.13-28). Imago Mundi/CICCUS.
- Pozzi, P. y Nigra, F. (2013). De la posguerra a la crisis. La reconstrucción económica en el capitalismo estadounidense. En Pozzi, O. y Nigra, F. (Comp.) *Huellas imperiales*. (2da. ed., pp. 411-466). Imago Mundi/CICCUS.
- Sader, E. (2011). Estados Unidos: la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación. En *Utopía y praxis latinoamericana*, 16(52), 131-138.
- Valdés Ugalde, J. L. (2018) La era de Trump: populismo, rupturismo, globalismo y regionalismo. El futuro de la democracia y el equilibrio de poder. En García Núñez, S. (Coord.). *La presidencia de Donald Trump. Contingencia y conflicto* (59-86). CISAN/UNAM.
- Wallerstein, I. (July-August 2003). U.S. Weakness and the Struggle for Hegemony. En *Monthly Review*, 55 (3), 23-29. MR Editions.

Conflicto de intereses

El autor declara que no tiene conflicto de intereses.

